

УДК 339.9

ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ В МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ: ТЕНДЕНЦИИ И ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ

© 2024. А. Б. Яценко, А. А. Кондратьев

В статье рассмотрена ситуация с использованием возобновляемых источников энергии в мировой экономике. В ходе исследования определены тенденции использования ВИЭ в современных условиях отдельными странами-лидерами и в мировой экономике в целом. Выявлены факторы, имеющие позитивное и негативное влияние на переход мировой экономики к использованию возобновляемых источников энергии. Выявлено, что активное развитие возобновляемых источников энергии в странах мира в последние годы обусловлено, в первую очередь, истощением запасов природных горючих ископаемых, ужесточением экологических требований, изменением климата, необходимостью минимизации воздействия человечества на окружающую среду и т. д.

Ключевые слова: возобновляемые источники энергии, альтернативная энергетика, мировая экономика, «зеленая» повестка, мировой рынок.

Постановка проблемы и актуальность. Экономический фундамент любого государства неразрывно связан с функционированием его топливно-энергетической инфраструктуры (ТЭИ). Этот стратегически важный сектор не только обеспечивает энергоресурсами национальное хозяйство, но и выступает ключевым генератором бюджетных поступлений.

В современном мире развитие альтернативной энергетике рассматривается как ключ к обеспечению устойчивого развития человечества. Многие государства инвестируют значительные ресурсы в инновационные разработки и исследования в этой сфере. Большинство стран мира ведут исследования в сфере альтернативной энергетике и разработке инновационных решений и продуктов для ее выработки. Особенно важны такие исследования для стран, которые не имеют традиционных энергетических ресурсов (газ, нефть, уголь).

Диверсификация энергетического сектора за счет альтернативных источников способствует укреплению экономической независимости, снижая зависимость государств от импорта традиционных энергоносителей. Это повышает энергетическую безопасность, особенно для стран с ограниченными запасами ископаемого топлива. Интеграция нетрадиционных источников в энергосистемы стимулирует технологический прогресс и создает новые рабочие места в наукоемких отраслях, что благотворно влияет на общеэкономическое развитие.

Социальная значимость инновационной энергетике проявляется в ее способности обеспечивать энергоснабжение отдаленных и труднодоступных районов, где строительство традиционных электростанций экономически нерентабельно. Внедрение локальных энергоустановок на базе возобновляемых источников позволяет повысить уровень жизни населения в таких регионах, предоставляя надежное и экологически чистое энергообеспечение.

Переход на возобновляемые энергоресурсы обусловлен глобальными изменениями в подходах к энергетической политике стран, направленных на переход к более экологически чистым и устойчивым моделям производства и потребления энергии. Спрос на возобновляемую энергетику растет, что стимулирует развитие

технологий и привлечение инвестиций в эту сферу. Однако, несмотря на значительный прогресс, на пути развития альтернативной энергетики существует множество проблем и вызовов, связанных с технологическими, экономическими и социальными аспектами.

Анализ последних исследований и публикаций. Тема ВИЭ достаточно широко обсуждается в научном сообществе. Большинство работ связывают развитие альтернативной энергетики с зеленой повесткой мировой экономики, рассматривают опыт внедрения различных видов «зеленой энергии» [6]; роль возобновляемых источников энергии в обеспечении потребителей энергией [5], [11]; последствий для достижения целей устойчивого развития ООН [1], преимущества и недостатки ВИЭ. К недостаткам ВИЭ относят неустойчивые объемы генерации энергии с помощью ВИЭ, отсутствие технологий по накоплению и хранению энергии, а в качестве преимуществ выделяют: неисчерпаемость энергоресурсов, меньшие климатические риски, стимулы для развития инноваций в альтернативной энергетике [4]. Ряд авторов фокусируют внимание на сравнительном анализе состояния и тенденций развития ВИЭ или зеленой энергетики за рубежом и в РФ [7], [5].

В качестве мировых тенденций отмечают: конкуренция между традиционной и альтернативной энергетикой; рост ввода новых мощностей ВИЭ [7]; рост доли ВИЭ в мировом энергобалансе [4], [5], [10], [11]; лидерство КНР по установленным мощностям солнечных электростанций; высокие темпы прироста производства ВИЭ в ведущих странах и регионах мира (ЕС, США, КНР) связаны со значительной государственной поддержкой данного сектора энергетики [11] и другие.

Таким образом, можно сделать вывод о высокой актуальности темы исследования, но недостаточного охвата в исследованиях всех аспектов проблемы вследствие ее относительной новизны.

Целью исследования Цель данной статьи заключается в выявлении тенденций использования возобновляемых источников энергии в мировой экономике и определении факторов, оказывающих на них особое влияние.

Результаты исследования. В настоящее время мировое энергетическое пространство претерпевает значительные изменения, которые в первую очередь обусловлены ростом популярности возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

Целью энергетики является обеспечение производства энергии за счет преобразования первичной природной энергии во вторичную, например, в электрическую или тепловую энергию. В качестве первичных используются два типа ресурсов: возобновляемые и невозобновляемые. Невозобновляемые или традиционные ресурсы - нефть, газ, горючие сланцы, торф, уголь и т.д. Источниками возобновляемой (альтернативной) энергии являются экологичные возобновляемые ресурсы, которые доступны всем, отсюда и выгода их использования как с точки зрения экономики, так и с точки зрения выгод экологически чистой окружающей среды. В зависимости от источников альтернативной энергии, можно выделить следующие виды альтернативной энергетики: солнечная, ветроэнергетика, биомассовая энергетика, гидроэнергетика (волновая и приливная), градиент-температурная энергетика, геотермальная энергетика.

Традиционно нефтяной рынок занимал центральное место в системе глобальной энергетики, обеспечивая миллиарды людей топливом для транспорта, промышленности и быта. Однако, в последние годы наблюдается заметный сдвиг в сторону устойчивого и экологически чистого производства энергии. Это связано с растущей озабоченностью по поводу изменения климата, истощения природных ресурсов и необходимости минимизации воздействия на окружающую среду.

При текущих темпах потребления разведанных запасов нефти хватит

ориентировочно на 47 лет, природного газа – на 50 лет, угля – на 190 лет. Резкая волатильность цен на нефть стимулировала страны-импортеры углеводородов к переосмыслению структуры своих энергетических систем с акцентом на возобновляемые альтернативные источники энергии.

Развитие ВИЭ получило значительный импульс после подписания Парижского соглашения по климату, в рамках которого 189 стран, включая Россию, взяли на себя обязательства ограничить и в перспективе сократить выбросы диоксида углерода.

Размер рынка возобновляемой энергии оценивается в 4,24 тераватт в 2024 году и, как ожидается, достигнет 5,98 тераватт к 2029 году, а среднегодовой темп роста составит 7,09% в течение прогнозируемого периода 2024-2029 гг. [14]

С 2010 года доля возобновляемых источников энергии в мировом энергобалансе выросла на 10 % и достигла 30% в 2023 году. В 2023 году эта доля выросла всего на 0,6 %, так как рост производства ветровой и солнечной энергии был компенсирован снижением производства гидроэлектроэнергии во многих странах. [14]

Крупнейшим производителем «чистой» энергии является Норвегия, где из возобновляемых источников вырабатываемой 98,3% энергии (рис. 1). Второе место занимает Бразилия с 89,3%. снова опередив Новую Зеландию (которая сохранила свои позиции по сравнению с 2022 годом и в настоящее время занимает третье место с 87,6%). Португалия занимает 6-е место, на одну позицию выше, чем в 2022 году, при этом 75,5% ее энергии производится из возобновляемых источников, что на 14,5% больше, чем в предыдущем году.

Рис. 1. Страны – лидеры по доле ВИЭ в топливно-энергетическом балансе, 2023 г., % [14]

В последние годы на рынке возобновляемых источников энергии доминировал Азиатско-Тихоокеанский регион. Одним из лидеров этого региона является Китай. Общая мощность возобновляемых источников энергии в Китае достигла 1400 ГВт в 2023 году. Доля ВИЭ в структуре установленной мощности китайской электроэнергетики достигла 49,9% [2].

Гидроэнергетика, солнечная и ветровая энергия являются основными

возобновляемыми источниками энергии в стране, но наибольшее предпочтение китайцы отдают солнечным панелям. Однако, несмотря на впечатляющий прогресс в сфере «зеленой» энергетики, КНР остается главным «загрязнителем» планеты по объему парниковых выбросов. В 2020 году на ее долю пришлось треть мировых атмосферных выбросов от сжигания углеводородов. Примечательно, что курс на альтернативную энергетику продиктован не только экологическими соображениями, но и стремлением ослабить ресурсную зависимость, так как Китай вынужден импортировать 7/10 потребляемой нефти и 2/5 газа.

Несмотря на положительные тенденции, развитие мирового рынка возобновляемой энергетики сталкивается с рядом вызовов. Это связано с необходимостью модернизации и адаптации существующих энергетических инфраструктур, интеграцией переменных источников энергии в энергосистемы, а также с поддержанием баланса между экономической эффективностью и экологической устойчивостью. В ближайшие годы ожидается дальнейший рост инвестиций в возобновляемую энергетику, особенно в связи с усилиями по достижению целей Парижского соглашения и перехода к низкоуглеродной экономике.

Существуют, однако, объективные факторы, не позволяющие использовать альтернативные виды электроэнергетики повсеместно. Например, установки способные принимать и преобразовывать солнечную и ветровую энергию очень дорогостоящие. Кроме того, передача электроэнергии, произведенной альтернативными способами, обходится в несколько раз дороже, чем передача на базе привычных ресурсов. Как правило, солнечные, ветровые, гейзерные, приливные и прочие альтернативные электростанции возводятся далеко от населенных пунктов – основных потребителей энергии, что не может не влиять на ее стоимость.

У альтернативных источников, таких как солнечные батареи и ветряные установки, существует проблема низкой эффективности. Так, коэффициент полезного действия у солнечной электростанции не превышает 25%, тогда как коэффициент полезного действия атомных электростанций обычно составляет 35 – 38 %, ТЭС – 60-70 %, ГЭС – около 90 % [9].

Помимо низкой эффективности и экономических недостатков, альтернативная энергетика сталкивается еще и с географическими проблемами. Ветряные установки и солнечные батареи нельзя располагать на любом участке земли. Для ВЭС необходимо учитывать розу ветров, скорость ветра в тот или иной сезон, использовать малоценную почву для установки. Основной географической проблемой солнечных электростанций является требование обширных площадей для расположения батарей. На этих площадях нельзя выращивать сельскохозяйственные культуры, строить заводы или фабрики.

Эффективность солнечных батарей, как и ветряных установок, зависит от погодных условий. Зимой 2021 г. в Техасе целые ВЭС перестали вырабатывать энергию из-за обледенения. Ветряные установки оказались не готовы к подобным погодным условиям, что вызвало подлинный энергетический кризис и нанесло удар экономике [8].

Если рассматривать альтернативную энергетику с точки зрения экологических преимуществ, то нужно подчеркнуть, что главным преимуществом является, то что сами альтернативные источники являются экологически чистыми. Благодаря этому преимуществу возникает логическая потребность в разработке и установке наибольшего количества альтернативных источников энергии.

Однако, недостатками их использования являются малая мощность установок,

ограниченность применения и высокая стоимость строительства установок.

Очевидно, что альтернативные источники энергии не способны в полном объеме удовлетворить спрос на электроэнергию. Солнечные батареи и ветряные установки не в состоянии экстренно нарастить свои мощности, в отличие от большинства традиционных электростанций.

Несмотря на указанные недостатки, большая часть стран выступает за использование альтернативных источников энергии. Правительства обращают внимание на экологическую составляющую при разработке программ использования альтернативных источников энергии из-за обеспокоенности общественности вопросом о сохранении окружающей среды. Переход к альтернативным источникам позволяет решить проблемы, связанные с загрязнением окружающей среды и глобальным потеплением.

Альтернативные источники энергии имеют потенциал для того, чтобы стать важной частью энергетической системы и помочь снизить зависимость от традиционных источников энергии, таких как нефть и газ. Однако полное замещение этих традиционных источников может оказаться сложной задачей и потребовать комплексного подхода и интеграции различных технологий и источников энергии. Основные вызовы, стоящие перед полным замещением нефти и газа альтернативными источниками энергии, включают:

1. Надежность и стабильность снабжения. Традиционные источники энергии обеспечивают стабильную поставку энергии. Некоторые альтернативные источники, такие как солнце и ветер, зависят от погодных условий, что может влиять на надежность их производства.

2. Технологические ограничения. Многие технологии альтернативных источников энергии все еще нуждаются в значительных вложениях в развитие и инфраструктуру. Эффективность и стоимость некоторых технологий может варьироваться в зависимости от региона и условий.

3. Сохранение энергии. Одним из вызовов является разработка эффективных технологий сохранения энергии. Поскольку альтернативные источники могут иметь различную производительность, развитие систем хранения становится ключевым элементом для поддержания устойчивого снабжения.

4. Инфраструктурные изменения. Замена традиционных систем энергетики альтернативными потребует значительных инфраструктурных изменений, включая построение новых электростанций, сетей передачи и систем хранения.

Хотя полное замещение может быть важной целью, вероятно, что оптимальное решение заключается в комбинировании различных источников энергии и эффективном использовании традиционных и альтернативных ресурсов для создания устойчивой и надежной энергетической системы.

Перспективы использования возобновляемых источников энергии связаны с неисчерпаемостью этих ресурсов, экологической чистотой, экологической безопасностью, низкими операционными издержками и прогнозируемым истощением ископаемых энергоносителей в традиционной энергетике.

Определяющую роль в продвижении и эволюции альтернативных энергетических технологий играет государственное регулирование, формируя благоприятную среду для трансформации энергетического ландшафта в направлении экологически безопасных и устойчивых решений. Органы власти различных стран внедряют широкий спектр мер стимулирования, охватывающих финансовую поддержку, налоговые послабления, субсидиарные механизмы и нормативно-правовые акты, ориентированные на снижение

зависимости от углеводородных энергоносителей и минимизацию углеродного следа в атмосфере.

Мировым лидером по мощности ВИЭ является Китай (1161 ГВт). Благодаря экономическим стимулам со стороны государства, включающим в себя субсидии, налоговые льготы в стране активно развиваются все виды «зеленой» энергетики. Подобная ситуация в Евросоюзе (570 ГВт) и США (352 ГВт). Они занимают второе и третье место по мощности ВИЭ [14].

Одним из важнейших составляющих государственной политики в сфере развития альтернативной энергетики, является разработка законодательной базы, которая устанавливает конкретные цели по увеличению доли возобновляемых источников энергии в общем энергобалансе страны. Например, Европейский Союз активно продвигает политику в области альтернативной энергетики в рамках инициативы «Зеленый курс», которая предполагает достижение углеродной нейтральности к 2050 году. Согласно данным Европейской комиссии, доля возобновляемых источников энергии в ЕС в 2023 году составила 22,1%, что значительно выше, чем в 2004 году, когда этот показатель находился на уровне 9,6%. Важную роль в этом процессе играют директивы ЕС, обязывающие страны-члены увеличивать долю ВИЭ (возобновляемых источников энергии) в их энергобалансе [12].

Важным инструментом государственной политики также являются финансовые стимулы. Например, в США федеральное правительство предоставляет налоговые льготы на установку солнечных панелей и других объектов альтернативной энергетики. Так, согласно данным Министерства энергетики США, в 2021 году налоговые кредиты на солнечные установки позволили сократить стоимость этих проектов на 26%. В результате таких мер на долю ВИЭ в общем объеме генерации электроэнергии в США к 2020 году приходилось около 20%, а прогнозы указывают на дальнейший рост этой доли в ближайшие годы [13].

Китай также демонстрирует значительные успехи в области альтернативной энергетики благодаря государственной поддержке. В 2020 году Китай вложил около 83,4 миллиарда долларов в развитие ВИЭ, что сделало его крупнейшим инвестором в этой области в мире. Политика субсидирования и долгосрочного планирования позволила Китаю к 2021 году увеличить долю возобновляемой энергии до 29% от общего объема генерации электроэнергии, что значительно превышает глобальный средний показатель в 26% [14].

Европа также активизирует свою программу с возобновляемыми источниками энергии. Санкции против РФ заставили европейских лидеров активизировать шаги по увеличению доли альтернативной энергетики в общем потреблении энергии и предпринять действия по снижению зависимости от российских энергоресурсов. Это должно привести к 40-процентному увеличению прироста мощностей возобновляемой энергетики в ЕС до конца 2024 года.

Таким образом, государственная политика создает необходимые условия для развития альтернативной энергетики, внедряя законодательные и финансовые механизмы, которые стимулируют инвестиции и обеспечивают устойчивый рост этого сектора. Политическая воля и целенаправленные меры правительств оказывают прямое воздействие на формирование глобальных и национальных энергостратегий, способствуя достижению целей устойчивого развития и сокращению углеродного следа.

Выводы. Активное развитие возобновляемых источников энергии в странах мира в последние годы обусловлено, в первую очередь, истощением запасов природных

горючих ископаемых, ужесточением экологических требований, изменением климата, необходимостью минимизации воздействия человечества на окружающую среду и т.д.

Сдерживающими факторами развития «чистых» источников энергии являются дороговизна установок, проблема сохранения энергии, низкая эффективность, потребность в больших площадях и т.д.

Также, будущее мировой альтернативной энергетики во многом зависит от государственной политики, направленной на стимулирование внедрения и использование ВИЭ, технологический прогресс и уровень общественного сознания.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бучнев А. О. Экологические особенности использования возобновляемой энергии в свете достижения целей устойчивого развития // Государственная служба. – 2021. – №4(132). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/ekologicheskie-osobennosti-ispolzovaniya-vozobnovlyaemoy-energii-v-svete-dostizheniya-tseley-ustoychivogo-razvitiya>.
2. Глобальная энергетика [Электронный ресурс]: Официальный сайт Ассоциации «Глобальная энергия», 2023. – URL: <https://globalenergyprize.org/ru> (дата обращения 08.09.2024.).
3. Елисеева Е. Н., Сероокий В. Г. Использование нетрадиционных (возобновляемых) источников энергии в России и в мире: ключевые тенденции и перспективы // Вестник Евразийской науки. – 2020. – №5. URL: <https://esj.today/PDF/18NZVN520.pdf>.
4. Ковальская А.Э. Современные тенденции развития "зеленой" энергетики // Вестник ТИУиЭ. – 2023. – №1(37). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-tendentsii-razvitiya-zelenoy-energetiki>.
5. Панкратьева С. Г., Резак Е. В., Червякова М. В. Развитие альтернативной энергетики в мире и в России: возобновляемые источники энергии и их роль в обеспечении потребителей энергией // РЭиУ. – 2021. – №4(68). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-alternativnoy-energetiki-v-mire-i-v-rossii-vozobnovlyaemye-istochniki-energii-i-ih-rol-v-obespechenii-potrebitелей>.
6. Романов Р. В. Возобновляемые источники энергии в России: развитие и перспективы // Научные записки молодых исследователей. – 2022. – №3. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/vozobnovlyaemye-istochniki-energii-v-rossii-razvitie-i-perspektivy>.
7. Руданец В.С. Современные тенденции ВИЭ в мире и России // Российский внешнеэкономический вестник. – 2023. – №8. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-tendentsii-vie-v-mire-i-rossii>.
8. Румянцев, Д. С. Экономические перспективы применения комплексной системы энергоснабжения с использованием альтернативных источников в арктической зоне // XII Конгресс молодых ученых: сборник научных трудов, Санкт-Петербург, 03–06 апреля 2023 года. – Санкт-Петербург: Национальный исследовательский университет ИТМО. – 2023. – С.427-432.
9. Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю. Альтернативные источники энергии // Учебное пособие. Москва: Изд-во «Инфра-М». – 2023. – С. 44.
10. Халова Г.О., Йорданов С.Г. Тенденция развития возобновляемых источников энергии в мире // Инновации и инвестиции. 2016. №1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/tendentsiya-razvitiya-vozobnovlyaemyh-istochnikov-energii-v-mire>.
11. Шеина С. Г., Пирожникова А. П. Тенденции развития альтернативной энергетики в странах мира и России // ИВД. 2016. №3 (42). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/tendentsii-razvitiya-alternativnoy-energetiki-v-stranah-mira-i-rossii>.
12. The European Commission. URL: <https://commission.europa.eu>.
13. Department of Energy. URL: <https://www.energy.gov>.
14. Renewables in electricity production. URL: <https://yearbook.enerdata.net/renewables/renewable-in-electricity-production-share.html>.

Поступила в редакцию 14.11.2024 г.

RENEWABLE ENERGY SOURCES IN THE GLOBAL ECONOMY: TRENDS AND DEVELOPMENT FACTORS

A. B. Yatsenko, A. A. Kondratyev

The article examines the situation with the use of renewable energy sources in the global economy. The study identified trends in the use of renewable energy sources in modern conditions by individual leading countries and in the global economy as a whole. Factors that have a positive and negative impact on the transition of the world economy to the use of renewable energy sources are identified. It has been revealed that the active development of renewable energy sources in countries of the world in recent years is due, first of all, to the depletion of natural fossil fuel reserves, tightening environmental requirements, climate change, the need to minimize the impact of humanity on the environment, etc.

Keywords: renewable energy sources, alternative energy, global economy, "green" agenda, global market

Яценко Ашхен Борисовна

кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры мировой экономики и международных отношений

ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет», г. Ростов-на-Дону

ashkhen@list.ru

+7-989-507-49-05

ORCID 0000-0001-9527-8336

Кондратьев Артем Александрович

аспирант экономического факультета

ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет», г. Ростов-на-Дону

arkon@sfedu.ru

+7-977-304-16-76

ORCID 0009-0007-4700-2512

Yatsenko Ashkhyen

Candidate of Economics, Associate Professor

Southern Federal University, Rostov-on-Don, Russia

Kondratiev Artem

Postgraduate Student

Southern Federal University, Rostov-on-Don, Russia